

POPULIEREN IN AGROFORESTRY: DUURZAME HOUTPRODUCTIE EN KLIMAATWINST

1. *Populus x canadensis* 'Koster' productie buiten het bos (rechts) 2. *Populus x canadensis* 'Koster' langs akker met mais 3. Populier hoogstam

WAT EN WAAROM

Populieren zijn al lang een kenmerkende boomsoort van het Belgische en Vlaamse landschap. Met hun slanke silhouetten en snelle groei bepalen ze niet alleen het uitzicht van het platteland, maar leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de houtproductie. Dankzij hun hoge groeisnelheid en houtopbrengst bieden populieren heel wat kansen, zeker nu de vraag naar hoogwaardig populierenhout, bijvoorbeeld voor multiplex of andere bouwtoepassingen, blijft toenemen. Tot de inheemse soorten behoren onder andere de zwarte populier en de ratelpopulier. Door de jaren heen zijn daarnaast tal van variëteiten, cultivars en hybriden ontwikkeld, waardoor populieren rendabel kunnen worden geteeld in uiteenlopende omstandigheden. De uitbreiding van populierenaanplantingen in Europa, onder meer via bomen buiten het bos zoals in agroforestry systemen, kan bijdragen aan een duurzamere en klimaat neutrale economie.

HOE

Sinds de 18e eeuw worden in Europa populierhybriden geteeld, waardoor de populier een van de belangrijkste gedomesticeerde boomsoorten werd. Zowel inheemse soorten (zoals zwarte en ratelpopulier) als cultuurpopulieren zijn geschikt voor traditionele agroforestry systemen met bomenrijen of hoogstamboomgaarden, én voor innovatieve systemen zoals ally cropping. Aanplant van inheemse soorten gebeurt best groepjes met nadien uitdunning terwijl cultuurpopulieren meteen op eindposities geplant worden op rijen met 10 m plantafstand. Een gemengde aanplant met soorten als eik, wilde kers of notelaar is een interessant alternatief voor een homogene cultuurpopulieraanplanting. Voor kwaliteit houtproductie is begeleiding snoei belangrijk.

Trefwoorden: Populier, Bomen buiten het bos, Houtproductie, Multiplex, Circulaire Klimaatneutrale economie, Biofilters, Koolstofvastlegging

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

De populier biedt tal van voordelen in agroforestry-systemen en kan een sleutelrol spelen in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale economie. Door de beperkte beschikbaarheid van populierenhout binnen de EU ten opzichte van de consumptiebehoefte, vormt agroforestry een interessante kans om het populierenareaal op landbouwgrond uit te breiden, zonder dat dit ten koste gaat van voedselproductie.

Individuele bomen in agroforestry groeien doorgaans sneller dan bomen in traditionele populierenaanplantingen. Bomen langs perceelsranden of aan de buitenzijde van plantages profiteren van meer licht en ruimte, vergelijkbaar met vrijstaande bomen, en leveren toch hout van verwerkbaar kwaliteit. Dit maakt agroforestry geschikt voor zowel houtproductie als landschappelijke inpassing.

In Europa wordt hout van alleenstaande populieren al met succes verwerkt in de multiplexindustrie, naast hout uit plantages. Dat bevestigt dat ook populieren uit agroforestry perfect inzetbaar zijn. De uiteindelijke toepassing hangt sterk af van de stamkwaliteit: rechte stammen zijn geschikt voor afrofineer en meubelhout, terwijl hout van mindere kwaliteit gebruikt kan worden voor fruitkisten, pallets of als biomassa. Begeleidings snoei is essentieel om de gewenste vorm en kwaliteit te bereiken.

Daarnaast leveren populieren waardevolle ecosystemediensten. Ze fungeren als biofilters in bufferstroken langs waterlopen en kunnen aanzienlijk meer stikstof en fosfor opnemen dan traditionele oevervegetatie. Hun goed afbreekbare blad draagt bij aan humusvorming en bodemgezondheid, terwijl hun snelle groei zorgt voor een vroege, hernieuwbare houtopbrengst. Hybride populieren zijn bovendien bijzonder effectief in koolstofvastlegging en sluiten naadloos aan bij circulaire landbouwsystemen.

Door populieren in te passen in rijen langs akkers, weilanden of perceelsgrenzen, kunnen landbouwers bijdragen aan duurzame productie én klimaatwinst. Toekomstige veredeling en selectie van nieuwe hybriden moet daarbij gericht zijn op multifunctioneel gebruik, zodat houtproductie, biodiversiteit en klimaatimpact elkaar versterken.

KERNPUNTEN

- **Populieren groeien snel en leveren waardevol hout, ideaal als extra inkomstenbron op landbouwgrond.**
- **Populieren kunnen de bodem verbeteren en beperken nitraatuitspoeling.**
- **Populieren in agroforestry-systemen leveren hout, verhogen biodiversiteit en dragen bij aan klimaatrobuustere landbouw.**

Populus x canadensis 'Koster' langs akker met mais

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.